

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMYIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMYIY-AMALYIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g‘oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plam (15–16-aprel, 2022-yil,
Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To‘plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o‘rta ta‘lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalari o‘qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a‘zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G‘.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G‘.O‘.

Mas‘ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

PISKENT TUMANINING TABIIY SHAROITI VA O'RGANILISH TARIXI

Nasirullayeva Zilolaxon Saydolimovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Annotasiya: Ushbu tezisda Toshkent viloyati Piskent tumanining geografik o'rni, tabiiy geografik xususiyatlari va tarixi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Tayanch so'zlar: tuman, geografik o'rin, tepalik, cho'l, yaylov, tuproq, shahar.

NATURAL CONDITIONS AND HISTORY OF STUDY OF PISKENT DISTRICT

Nasirullayeva Zilolaxon

Abstract: This thesis provides information on the geographical location, natural geographical features and history of Piskent district of Tashkent region.

Key words: district, geographical location, hill, desert, pasture, soil, city.

Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida 158 ta tuman borligi qayd etilgan. Respublikamizning har bir qarichi takrorlanmas xususiyatlarga va manzaralarga ega. Ana shunday hududlardan biri Toshkent viloyatining o'ziga xos tabiati va so'lim go'shalari bilan ajralib turuvchi Piskent tumanidir.

Ma'lumotlarga ko'ra, tuman maydoni 0,79 ming km² ni tashkil etadi. Piskent tumani shimol va shimoli-sharqdan Ohangaron va O'rta Chirchiq, g'arbdan Oqqo'rg'on, janubi-g'arbdan Bo'ka tumanlari, janubdan esa Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati bilan chegaradosh. Tabiiy geografik jihatdan tuman hududi Qurama tog' tizmalarining etaklarida va Ohangaron daryosining chap sohilida Chirchiq-Ohangaron vodiysi boshlanadigan yerda joylashgan. Yer maydoni g'arbdan sharqqa tomon balandlashib boradi. Tumanning shimoliy chegarasi bo'ylab Toshkent suv ombori ("Toshkent dengizi") joylashgan [1, 7]. Ohangaron daryosi o'z suvlarini Tyanshan tog'ining Chotqol va Qurama tog' tizmalaridan oqib keluvchi soy suvlarining qo'shilishidan oladi. Daryoning Sirdaryoga qo'shilishigacha bo'lgan uzunligi 236 km, havzasining maydoni esa 7710 kv km ni tashkil etadi. Hududning o'rtacha balandligi 300-2500 metrni tashkil etadi. Sharqiy qismida Qurama tog'lari, adirlar, cho'l, yaylovlar joylashgan. Relyefi biroz past-baland, eski daryo o'zanlari, jar va jilg'alardan iborat. Hududdagi asosiy sug'oriladigan yerlar g'arbiy qismida

joylashgan. Yerlari boʻz tuproqli boʻlib, pastqam joylarda oʻtloqli, botqoq-oʻtloqli, allyuvial tuproqlardan iborat. Tumanning shimoliy chegarasi boʻylab Toshkent suv ombori joylashgan [1, 7].

Iqlimi moʻtadil issiq va quruqdir. Piskent tumanida bogʻlar va ekinzorlar koʻp. Baʼzi yillarda kech bahorda havo haroratining keskin pasayib ketishi tufayli qishloq xoʻjaligi mahsulotlari zarar koʻradi. Tumandagi yillik oʻrtacha harorat $+13,5^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etsa, iyul oyining oʻrtacha harorati $+27^{\circ}\text{C}$, eng yuqori harorat esa $+42^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etadi. Biroq soʻnggi yillarda yillik oʻrtacha haroratning birmuncha koʻtarilayotgani aniqlangan. Yanvar oyining oʻrtacha harorati $-1,0^{\circ}\text{C}$ ni, ayrim yillarda eng past harorat -27°C ga tushib ketgan. Yogʻin miqdori gʻarbdan sharqqa tomon ortib boradi. Yillik oʻrtacha yogʻin miqdori 350 mm ni tashkil etadi.

Piskent tumanida yerosti suvlari mavjud. Tuman markazi sanalgan Piskent shahri zaminida 40-100 metr chuqurlikda, tuman markazidan 3-4 km shimolda oqib oʻtuvchi Ohangaron daryosi sohilida 50-80 metr chuqurlikda Kultepa va Said qishlogʻi joylashgan hududlarda 10-50 metr chuqurlikda sifatli chuchuk suv zaxiralari bor. Muhandis gidrogeologlar R.S.Subbotin va P.L.Nachayevichning taʼkidlashlaricha, 850-1000 metr chuqurligidagi mineral suv tarkibi va shifobaxshligi jihatidan Toshkent mineral suvi kabidir [1, 8]. Mineral suv tarqalish zonasi janubdan Tuyaboʻgʻiz suv ombori, Piskent shahrining shimoliy qismi, Kerovchi qishlogʻi va Olmaliq shahri tomon choʻzilgan.

Piskent tumani hududi zamini har xil soz tuproq va boshqa togʻ jinslaridan tarkib topgan. Ohangaron daryosi sohili, Kerovchi, Kultepa, Said qishloqlari va ularning atroflarida qumli mayda va yirik shagʻal qatlamlari mavjud boʻlib, qalinligi 20-30 metrdan 80-100 metrgachani tashkil etadi. Yemqoʻrgʻon, Boʻgʻziyon ota, Uchtepa, Pushti Mahmud kabi hududlarda soz tuproq qalinligi 40-50 metrni tashkil etadi. Mingtepada esa biroz kamroq boʻlib, 25-40 metrga boradi [1, 9].

Piskent tumanining geografik oʻrnini va arxeologik qazilmalarini bir qator professorlar, olimlar oʻrgangan. Bular muhandis gidrogeologlar R.S.Subbotin va P.L.Nachayevich, arxeolog A.A.Potapov, M.V.Voevodskiy, V.D.Jukov, I.N.Lutskevichlar, T.G.Obolduyev, Y.F.Buryakov, professor M.E.Masson va boshqalar. Sh.M.Sharipov tuman landshaftlarini oʻrgangan. Aynan shu tuman diyorida oʻsib ulgʻayib, bugungi kunda fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent Adham Mamatqulov Piskent haqida tarixiy, arxeologik, geografik maʼlumolarni oʻrganib, jamlab risolalar yozgan.

Maʼlumki, Piskent tumani nomining kelib chiqishini “yigirma shahar” mavjud boʻlgani bilan bogʻlanadi. A.Siddiqov ushbu shaharlar xarobalariga borib, ularning taxminiy oʻlchamlari va xaritalarini sihlab chiqqan. Unga koʻra:

1. Eski RayPOning fermasi sharqida atrofi xandaq bilan oʻralgan qadimgi shahar oʻrni, 6 gektar.

2. Eski RayPOning fermasidagi atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 10 gektar.
3. Hozirgi GO uylari o‘rnidagi atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 15 gektar.
4. GO dan keyingi aholi yashayotgan atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 6 gektar.
5. Aholi yashaydigan orol bilan O‘rta Bo‘z orasidagi atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 4 gektar.
6. O‘rta Bo‘z atrofidagi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 6 gektar.
7. So‘galli ota mozoridagi atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 10 gektar.
8. Pushti Mahmud atrofidagi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 10 gektar.
9. Qora Xo‘ja mozori atrofidagi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 20 gektar.
10. Qashqara atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 7 gektar.
11. Aholi yashayotgan joydagi atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 18 gektar.
12. Dehqonlar mozori atrofidagi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 5 gektar.
13. Eski hammom atrofidagi odam yashayotgan atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 12 gektar.
14. Hozirgi PMK uylari atrofidagi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 6 gektar.
15. Hozirgi Piskent-Olmaliq yo‘lining o‘ng tarafidagi odamlar yashaydigan qadimgi shahar o‘rni, 12 gektar.
16. G‘isht zavod yonidagi tepalik, eski shahar o‘rni, 12 gektar.
17. G‘isht zavodi tepasidagi qadimgi shahar o‘rni, 6 gektar.
18. Mozordan keyingi tepa qismida hozir odamlar yashaydigan hudud, 16 gektar.
19. Yuqori qismida odamlar yashaydigan hudud, 18 gektar.
20. Hozirgi Terakli ota mozoridagi atrofi xandaq bilan o‘ralgan qadimgi shahar o‘rni, 18 gektar [4].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamatqulov A. Piskent tarixidan lavhalar. I qism – T.: Fan, 2010.
2. Mamatqulov A. Piskent tarixidan lavhalar. II qism – T.: Mumtoz so‘z, 2012.
3. Oxunjonova D. Piskent tumani tabiati va toponimlari. Orol havzasi geoeologik muammolari: ilmiy g‘oyalar, tadqiqotlar, innovatsiyalar//Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Toshkent, 2019.

4. Siddiqov A. Ohangaron (Iloq) vohasi va Piskent tumani tarixidan lavhalar. T.: Noshirlik yog`dusi, 2018.

5. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.: “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 9-qism, 2005.

6. www.wikipedia.uz